

ICHKI NAZORAT TIZIMI SAMARADORLIGINI ANIQLASHDA XORIJ TAJRIBALARI

Kholisa Kuldosheva Kamoliddin qizi

TDIU Moliyaviy tahlil kafedrası katta o'qituvchisi

PhD mustaqil izlanuvchisi

xolisaquldosheva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18583013>

Ichki nazorat tizimini aniqlashda xorij tajribasi ancha oldinda desak xato qilmagan bo'lamiz. Xorijiy davlatlardan Rossiya federatsiyasi olimlari izlanishlari va tadqiqotlari natijasiga nazar soladigan bo'lsak, ular ichki nazorat tizimi korporativ boshqaruvning asosiy bo'g'ini deb hisoblaydi. Hozirgi kunda esa korporativ boshqaruvga bo'lgan talab oshib bormoqda, chunki korporativ boshqaruv yaxshi yo'lga qo'yilgan tashkilotlarda rivojlanish odimlanayotganiga guvoh bo'lamiz. Rossiya olimlaridan biri I.Krasnovaning fikricha, haligacha ichki nazorat tizimini aniqlashning aniq bir tartibi ishlab chiqilmagan. Olim ichki nazorat tizimini tushunishda korxonaning strukturasi, metodikasi, biznes jarayoni, kuzatuv kengashi, nazorat va ijro organlari, moddiy javobgar shaxslar va boshqa shu kabi shaxslarning qabul qiladigan qarorlari bilan bog'laydi.

1-rasm. Ichki nazorat tizimi samaradorligini aniqlash bosqichlari¹

Ichki nazorat tizimini u quyidagicha jihatlarida ko'radi:

- Korxonaning faoliyati va uning boshqaruv organlarining rivojlanishi;
- Korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatining samaradorligi va natijaviyligini ta'minlash;
- Aktivlarning saqlanishi;
- Tashqi va ichki risklarni oldindan aniqlash;
- Jamiyatning barcha hisobotlarida ishonchlilik va muhimlikni ta'minlash;
- Jamiyatning ichki hujjatlariga va davlat qonun hujjatlariga bo'lgan talabga e'tibor².

Ichki auditning asosiy vazifalari bo'lib esa quyidagilar hisoblanadi:

- Korporativ boshqaruv tamoyillariga mosligini ta'minlash;

¹ И.Краснова “Методика проведения внутренней аудиторской проверки эффективности системы внутреннего контроля ” статья 2016й

²И.Краснова “Методика проведения внутренней аудиторской проверки эффективности системы внутреннего контроля ” статья 2016й3

- Korxonada ichki nazorat samaradorligini va muhimligini baholash;
- Boshqaruv tizimi riskini baholash;
- Biznes-jarayon boshqaruvining iqtisodiyliги va samaradorligini baholash.

Ichki nazorat tizimini tashkil qilishda nafaqat Rossiya federatsiyasi balki butun jahon bo'yicha ham korporativ boshqaruv tamoyillariga muvofiq yuqori organlarning mas'uliyati yuzaga keladi. Shu sababli ko'pgina korxonalar o'zida ichki audit tashkil qiladi. Ichki auditning yuzaga kelishi esa ichki nazoratning rivojlanishiga olib keladi.

Ichki nazorat tizimini audit tekshiruvidan o'tkazish bir qancha bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Audit tekshiruvini rajalashtirish;
- Audit jarayonini o'tkazish;
 - Nazorat dizaynini baholash,
 - Nazorat jarayonining (testlash) bajarilishini baholash,
 - Ichki nazorat elementlarini baholash,
 - Ichki nazorat samaradorligini umumiy baholash;
- Audit tekshiruv jarayoni natijalarini umumlashtirish;
- Auditorlik hisoboti tayyor bo'lgandan so'nggi audit monitoringi

Auditorlik tekshiruvini rejalashtirish auditorlik ntekshiruv jarayonida potensial muammolar va ishlar optimal xarajatlar hisobiga o'z vaqtida va sifatli bajarilganiga e'tibor qaratishdan iboratdir. Auditorlik tekshiruvini rejalashtirish audit jarayonini samarali ish hajmini audit guruhi a'zolari o'rtasida taqsimlash va ish sifatini yuqori darajada kechishiga yordam beradi.

Auditorlik tekshiruv rejalashtirish samarali bo'lishi uchun boshlang'ich nazoratni amalga oshirish lozim. Bu vaqtda auditor korxonada tuzilishi, faoliyat turi va o'tgan yilgi xatolari bilan tanishib chiqishi lozim.

Auditorlik tekshiruvda auditor testlash orqali ichki nazorat tizimi holatini baholab olishi lozim bo'ladi.

Qozog'iston Respublikasi amaliyotiga nazar soladigan bo'lsak, u yerda ichki nazorat tizimi samaradorligi quyidagi 5 ta komponentga asoslangan holda aniqlanadi:

1. Nazorat muhiti
2. Risklarni baholash
3. Nazorat qilish tartibi
4. Axbotor va uning almashinuvi
5. Monitoring

Quyida biz sizga har bir component o'z ichiga oladigan elementlar bilan tanishtirib o'tamiz:

1. Nazorat muhiti:
 - a) Korxonaning tarkibiy tuzilishi
 - b) Ichki normativ hujjatlar
 - c) Haqqoniylik va etika normalari
 - d) Kadrlar siyosati
2. Risklarni baholash
 - a) Risklarni boshqarish tizimi
 - b) Risklarni boshqarish siyosati va risklarni boshqarish bo'yicha olib boriladigan chora tadbirlar
3. Nazorat qilish tartibi
 - a) Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash

- i. Daromad va xarajatlar
- ii. Tovar moddiy zahiralari va asosiy vositalar hisobi
- iii. Xodimlar bilan hisob kitoblar
- iv. Konsolidatsiyalash va moliyaviy hisobotlarni tayyorlash
- v. Soliqlarni hisobi
- b) Operatsion faoliyat
 - i. Rejalashtirish va iqtisodiy tahlil
 - ii. Ta’minot
 - iii. Olingan va berilgan zayomlar
 - iv. Investitsion faoliyat
 - v. Tariflar
 - vi. Mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi va atrof muhit muhofazasi
 - vii. G’aznachilik
 - viii. Axborot texnologiyalari jarayonlarini boshqarish
 - ix. Normativ va qonun hujjatlari talablariga e’tibor berish
 4. Axborot va uning almashinuvi
 5. Monitoring

Metodika yillik ichki nazorat tizimi samaradorligini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu metodikani qo’llash quyiga tartibda amalga oshiriladi:

- I. Ichki nazorat tizimini aniqlashda avvalo korxonaning mas’ul shaxslari, ichki nazoratga javobgar shaxslar aniqlab olinadi. So’ngra ular bilan suhbatlashish, intervyu olish orqali ichki nazorat tizimi har bir etap bo’yicha baholanib boriladi;
- II. Korxonada strukturasi kelib chiqqan holda analiz qilishda va baholashda zarur bo’ladigan hujjatlar aniqlashtirib olinadi;
- III. Taqdim etilgan hujjatlar bo’yicha dastlabki tahlil ishlari bajariladi;
- IV. Boshqaruv shaxslari va xodimlari bilan qayta intervyu o’tkaziladi;
- V. Ichki nazorat tizimi samaradorligi baholanadi.

Ichki nazorat tizimi samaradorligini baholashning aniq va sifatli chiqishi uchun har bir bo’lim bo’yicha alohida 5 ta component bo’yicha tahlilni amalga oshirish lozim. Bu metodikani qo’llashda test va savollardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bunda savollarga javob xa yoki yo’q tarzda bo’lishi lozim. Bunda har bir savol 0 yoki 1 ballari bilan baholanib boradi.

Ichki nazorat tizimini baholovchi audiot olingan ballarni hisoblashi va umumiy olinishi mumkin bo’lgan ballga komponentlar bo’yicha bo’lish va foizlarda hisoblash lozim bo’ladi. Umumiy ichki nazorat tizimi samaradorligini baholash uchun mavjud 5 ta komponentlar ballarini o’rtacha arifmetik hisoblash usuli qo’llab aniqlab olamiz. (2-rasm)

2-rasm. Ichki nazorat tizimi samaradorligini komponentlar bo'yicha aniqlash diagrammasi³

Ichki nazorat tizimi samaradorligini baholash natijalari to'g'risidagi hisobot va biznes reja korxonaning kuzatuv kengashiga taqdim etiladi.

Samaradorlikni baholab bo'lgandan so'ng auditor ichki nazorat tizimi samradorligini baholash natijalari to'g'risida hisobot tayyorlaydi. Shu bilan bir qatorda mutaxassis ichki nazorat tizimini yanada rivojlantirish va undagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, korxonaning kelajagi uchun foydali bo'lgan biznes reja tayyorlaydi. Korxonada tarkibidagi ichki nazorat tizimiva risklarni boshqarishga mas'ul bo'lgan shaxslar bu biznes rejani tuzishda qatnashadilar va uning ijrosini ta'minlaydilar.

Ichki nazorat tizimini doimiy baholab turish uning samaradorlik darajasining oshishiga olib keladi:

- Nazorat jarayonlaridagi o'zgarishlarni o'z vatida naiqlash;
- Ichki nazorat tizimining rivojlanishida to'g'ridan to'g'ri ishtirok etuvchilarni motivatsiyalash va ichki nazorat tizimi normalarini sifatli bajarlishini doimiy nazoratga olish;
- Funktsiyalashtirilgan ichki nazorat tizimini tasdiqlash uchun rahbariyatga axborot bazasini taqdim etish.

Ichki nazorat tizimini baholash natijalari hujjatlashtirilgan va kuzatuv kengashiga qaror qabul qilish uchun taqdim etilgan bo'lishi lozim:

- Tashqi auditorlar ichki nazorat tizimini baholash natijalari bo'yicha rahbariyatga xat taqdim qiladi. Xatda ichki nazorat tizimi bo'yicha kamchiliklar va ularni bataraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan bo'ladi;
- Ichki nazorat uchun javobgar shaxslar tomondan esa ichki nazorat tizimini baholash bo'yicha hisobot taqdim etiladi.

Ichki nazorat tizimisamaradorligini baholashni o'ziga yarasha qiyinchiliklari mavjud bo'lib ular quyidagilardan iborat:

- Samradorligini baholashni miqdoriy jihatdan aks ettirib bo'lmaydi;
- Samaradorlik nafaqat nazoratchilarga balki tekshiruvchilarga ham bog'liqdir;
- Nazorat qilinuvchi va tekshiriluvchi ishlar bahosidagi sub'ektivlik.

³И.Краснова “Методика проведения внутренней аудиторский проверки эффективности системы внутреннего контроля ” статья 2016й

Yuqorida keltirib o‘tganimizdek ichki nazorat tizimini samaradorligini baholashda testlash eng maqbul bahoni beradi. Bunda taqdim qilinayotgan test savollari to‘g‘ri va aniq tuzulsa bas.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. COSO. (2013). Internal Control – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
2. COSO. (2017). Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance. COSO.
3. International Federation of Accountants (IFAC). (2018). International Professional Practices Framework (IPPF). New York.
4. Institute of Internal Auditors (IIA). (2020). International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Altamonte Springs, FL.
5. Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2022). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (18th ed.). Pearson Education.
6. Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. H. (2019). Sawyer’s Internal Auditing (7th ed.). McGraw-Hill Education.
7. Moeller, R. R. (2020). Executive’s Guide to COSO Internal Controls. Wiley.
8. Pickett, K. H. S. (2019). The Internal Auditing Handbook (4th ed.). Wiley.
9. Fraser, J. R. S., & Simkins, B. J. (2016). Enterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices. Wiley.
10. Spira, L. F., & Page, M. (2018). Risk management: The reinvention of internal control and the changing role of internal audit. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(1), 302–325.
11. Краснова, И. А. (2018). Внутренний контроль как элемент корпоративного управления. *Аудит и финансовый анализ*, №3, 45–52.
12. Ивашкевич, В. Б. (2019). Внутренний аудит и контроль. Москва: Инфра-М.
13. Палий, В. Ф. (2017). Теория и практика внутреннего контроля. Москва: Финансы и статистика.
14. Карпова, Т. П. (2020). Корпоративное управление и внутренний контроль. Москва: Юрайт.
15. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2021). Ichki audit va ichki nazorat tizimini tashkil etish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar. Toshkent.